

Relectura con perspectiva de género del personaje de Mariana en artículos literarios críticos
sobre *Las batallas en el desierto*

Mónica Romero Gay

José Emilio Pacheco es una figura fundamental para la literatura mexicana, es reconocido nacional e internacionalmente como poeta, ensayista, narrador, traductor y crítico literario, además de su destacada labor periodística y cultural. Pacheco nació en la Ciudad de México en 1939 y falleció en 2014. En cuanto a su trabajo narrativo publicó tres colecciones de cuentos: *La sangre de Medusa* (1958), *El viento distante* (1963) y *El principio del placer* (1972), así como dos novelas: *Morirás lejos* (1967) y *Las batallas en el desierto* (1981).

Aunque suele estudiarse más *Morirás lejos* en la academia debido a su complejidad (García González, 2010), *Las batallas en el desierto* es una novela que ha circulado más entre los lectores no académicos, pues ésta, desde su primera edición como novela corta en 1981, logró seguirse vendiendo y se reimprimió en múltiples ocasiones hasta hoy en día. Es más, existe una segunda edición con cambios de la propia mano del autor de 1999, y una edición en 2011 con motivo del 30 aniversario con fotografías de Nacho López (Bautista & Joselo, 2011).

A partir de su fallecimiento en 2014, la novela ha seguido circulando ampliamente, sobre todo entre los estudiantes de nivel secundaria y preparatoria, al punto de figurar entre los libros más vendidos todavía. Es decir, se trata de una obra que no sólo fue ampliamente leída en su momento y analizada desde el mundo académico, sino que sigue siendo leída por nuevas generaciones.

Si relacionamos estos hechos con las ideas de Canclini, observaremos que *Las batallas en el desierto* se convirtió no sólo en un producto literario dentro de la “alta cultura”, sino también en uno que se resignifica entre las nuevas generaciones pues “la cultura abarca el conjunto de procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación en la vida social” (Canclini, 2004, p. 34).

A diferencia de obras de la “alta cultura”, esta novela es accesible tanto económica como lingüísticamente, lo cual la sitúa, según las categorías de Canclini, en el terreno de la cultura popular. El autor advierte que “el uso restringido de la propia palabra cultura para designar comportamientos y gustos de pueblos occidentales o de élites ‘la cultura europea’ o ‘alta’ es

un acto cultural en el que se ejerce poder. El rechazo de esa restricción, o su reapropiación cuando se habla de cultura popular o videocultura, también lo son” (Canclini, 2004, p. 38).

Y no es por su falta de complejidad, sino por la capacidad que tiene para narrar una parte de la historia social y política de México que la mayoría de los lectores, en especial los jóvenes, desconocen o cuyos padres ya no recuerdan. La novela representa un interesante descubrimiento en palabras sencillas que los lectores poco experimentados pueden entender fácilmente. Gracias a esto, conforme la novela se aleja de su momento histórico, los lectores encuentran nuevas significaciones (Quirarte, 2014).

De hecho se realizó una película llamada *Mariana, Mariana* (1987) con un guión adaptado por Vicente Leñero y dirigida en un principio por Jorge Estrada pero finalizada gracias a Alberto Isaac, a quienes está dedicada la novela en las reimpressiones posteriores a 1987 (Cabrera Flores, 2004).

También es de dominio popular la famosa canción del grupo Café Tacuba, *Las batallas*, también está inspirada en la novela (Café Tacuba, 1992). Este gesto logró que varias generaciones a partir de los noventas, descubrieran el libro y lo consiguieran para leerlo, creando así un puente entre la música, el cine y la literatura (Feliz Caballo, 2014). Lo cual convierte al relato de José Emilio Pacheco en un producto cultural que circula vívidamente (SMRTV, 2024).

Por otro lado, la experiencia de lectura dentro del mundo académico inició desde que la novela apareció por primera vez en 1980 dentro del suplemento cultural *Sábado* del periódico *UnoMásuno*, puesto que Pacheco ya era un autor importante por esa época. Por ello, el texto no pasó desapercibido y desde los años ochenta ha sido objeto de múltiples análisis y reseñas críticas.

De esta forma la novela ha sido interpretada desde distintos enfoques, por ejemplo, el de la novela de iniciación o *bildungsroman*, es decir, un personaje que transiciona de la infancia a la vida adulta y que reconoce la decepción hipócrita del mundo de los adultos.

También existe la perspectiva, sobre todo en Ciudad de México como un personaje más que transiciona a la par de nuestro protagonista (Álvarez Reyes, 2002).

Y para nombrar un ejemplo más también se exploró como una elegía nostálgica por el pasado inocente y perdido después de vivir un intenso proceso de modernización y la entrada formal de México al capitalismo como lo veremos en los artículos siguientes.

Propuesta de relectura con perspectiva de género

Sin embargo, aunque estos estudios han abordado al personaje de Mariana, son pocos los que lograron integrar a esta interpretación, la perspectiva de género. Este ensayo propone una relectura de *Las batallas en el desierto* debido a que los textos que utilizaremos para el análisis se publicaron anteriormente. La propuesta es relevante, por la vigencia de la novela en el ámbito educativo, en los niveles de secundaria y preparatoria, dado su carácter de novela de formación, como ya comentamos, sino también porque textos como el capítulo de Lamas (2016) en el libro *Conceptos clave en los estudios de género* y el artículo de Viveros (2016) permiten visibilizar aspectos antes no considerados.

Es sabido que en gran parte de la narrativa de Pacheco, los personajes transitan de la infancia a la adolescencia. No obstante, este trabajo quiere observar los discursos de obediencia y control que condicionan las relaciones entre los personajes en función de su género o sexo asignado al nacer, como explica Marta Lamas (2016):

De manera universal, los seres humanos registran un hecho idéntico: la diferente sexuación de los machos y las hembras. Cada cultura otorga significados a esa diferencia anatómica y en cada cultura esta simbolización de la sexuación estructura los usos y costumbres particulares que determinan las relaciones de **poder** entre mujeres y hombres. (pp. 156–157)

En este sentido, se propone una revisión de las normas sociales y culturales que configuran tales relaciones. Para acotarlo un poco más se propone una relectura del personaje de Mariana y tratar de desentrañar los mecanismos de poder vinculados al género que se narran en la novela y que estaban presentes en México de la posrevolución.

Asimismo, se busca analizar cómo se construye el personaje de Mariana y qué papel ocupa dentro del sistema de expectativas impuestas por la sociedad conservadora mexicana de mediados del siglo XX. En otras palabras, cómo se representan en la novela los roles de género.

Lo que más sorprende al revisar la crítica literaria sobre la novela, y en específico, sobre el personaje de Mariana, es encontrarnos con juicios bastante severos o limitados. En este ensayo se estudiarán cinco textos fundamentales que marcaron la recepción crítica de *Las batallas en el desierto* y que, al mismo tiempo, influyeron en la interpretación del personaje de Mariana a lo largo de las décadas.

Los artículos seleccionados para este análisis son: *Disonancia y desmitificación en Las batallas en el desierto*, de Hugo J. Verani (1994), *Cosificación y deseo en la tierra baldía: Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco*, de Cynthia Steele (1994), *De Santa a Mariana: la Ciudad de México como utopía traicionada*, de Juan Armando Epple (1999), *El personaje de Mariana en Las batallas en el desierto: un retrato Pop Art*, de Karim Benmiloud (2006), y *Capitalismo, deseo y el anti-Edipo en Las batallas en el desierto*, de Saúl Jiménez-Sandoval (2011).

Hacer una revisión de estos artículos pero con perspectiva de género nos ayudaría a entrever qué papel jugaron los mecanismos de control de roles de género en la sociedad posrevolucionaria de México, de la cual somos herederos actualmente nosotros, para que así podamos discutir con nuestra historia las estructuras patriarcales que nos oprimen aún al día de hoy.

Sobre la anécdota de *Las batallas en el desierto*

Siempre he pensado que la anécdota en *Las batallas en el desierto*, de hecho, es muy sencilla, muy básica. Es una situación muy fácil de contar: la historia es sobre un niño que se enamora de la mamá de su mejor amigo. Y ya, con eso basta para una síntesis que explique la trama de la novela.

Pero si profundizamos y terminamos de leer la novela sabremos que este amor nunca tendrá una conclusión sexual, sino que por el contrario, se trata de un amor que permanecerá platónico y que abre la puerta para que el personaje principal transicione de la vida de la infancia a la adolescencia.

Más aún, la novela cuenta con varias dimensiones más allá de la anécdota: tenemos la dimensión histórica de México, la dimensión política de México, la relación comercial entre Estados Unidos y México, la reflexión en torno a los conflictos bélicos, la incipiente preocupación por el medio ambiente de la sociedad mexicana entre los años de la posrevolución y la década de los años ochentas.

¿Qué ha dicho la crítica sobre *Las batallas en el desierto*?

La propuesta de Hugo J. Verani (1994) es principalmente estructural y técnica, pues analiza *Las batallas en el desierto* a partir de su sencillez formal, pero también de una estructura narrativa que permite la crítica social. El autor entrelaza la voz del narrador adulto, quien vive en 1980 (posteriormente esta fecha se cambió al año 2000), con la del niño que vivió los hechos hacia 1948 (aunque no hay consenso entre los estudios académicos sobre la fecha exacta).

De esta manera Pacheco, estructura una historia que emplea la disonancia para hacer una crítica irónica sobre los valores familiares, sociales y políticos de México de mediados del siglo XX. Este método de hacerlo está inspirado en la novela inglesa *The Go-Between* de L. P. Hartley (1953), la cual aparece citada al principio del libro con un epígrafe.

La desmitificación permite observar que los ideales tradicionales, los discursos y los valores morales, de hecho, no existen en la práctica, develando la hipocresía y también permite observar el proceso que deforma la inocencia y termina con la infancia idílica. Pues ahora el protagonista debe integrarse a una sociedad falsa, desigual y corrupta.

Verani (1994) señala cómo la novela desnaturaliza la imagen de la infancia idealizada y denuncia el control que ejercen las instituciones tales como la familia, la escuela, la religión y la psiquiatría sobre el protagonista:

Los padres intentan curar la “locura” de Carlitos con la “cordura” de la religión y la siquiatría, terapias que cobran un matiz distorsionador, puesto que tanto como una como otra están sometidas a la desvalorización general de las instituciones y códigos que con el proceso social se han vuelto cada vez más inflexibles, prejuiciados y corruptos. (p. 270)

Aunque Verani no aporta un análisis denso sobre el personaje de Mariana es importante mencionar que, para él, cabe la posibilidad de que el personaje de Mariana no existiera y éste sólo fuera un recurso ficcional

Sin embargo, si se lee con mayor detenimiento se advierte en el último capítulo, una sutil e inesperada modificación de la relación del narrador con lo narrado. A partir de este momento se resquebraja la verosimilitud que cuidadosamente venía construyéndose: se rompe la ilusión autobiográfica y se cuestiona la veracidad de la

historia narrada. Al final Carlos renuncia al recuerdo como vehículo de la escritura y se instala definitivamente en el terreno de la imaginación poniendo en duda la existencia de Mariana. (Verani, 1994, p. 272)

No obstante, Verani alcanza a advertir los mecanismos de control que emplean los roles de género cuando Pacheco describe a la familia, en especial lo que su mamá piensa sobre las otras mujeres mamás de los compañeros de Carlitos y señala la doble moral de juzgar a todos los prójimos pero tolerar la segunda familia que tiene su marido, producto del auditorio. Pero en el texto de Verano, un análisis profundo del personaje de Mariana no está presente.

Por otra parte, Cynthia Steele en su artículo propone observar la novela desde una perspectiva que se enfoca en la sociopolítica y en autores que hablan de la posmodernidad. Comienza con una disertación sobre la novela como un *Bildungsroman* (o novela de formación), en la que el crecimiento del protagonista está ligado al proceso de transición histórica de la sociedad en donde vive.

La autora piensa que lo más importante de la obra es la irrupción del capitalismo y la ideología de consumo estadounidense, lo cual obliga a reestructurar las instituciones sociales, tales como la familia, la Iglesia y la educación, pero también la percepción de deseo y la construcción de la identidad.

Para ella, al final de la historia, Carlitos termina sucumbiendo a los valores hegemónicos, reemplaza la cultura mexicana y la clase media por la cultura norteamericana y la clase privilegiada. De hecho, en este punto la autora emplea los conceptos que Canclini (1982) discute en *Las culturas populares en el capitalismo*. Y, pese a la autocrítica del narrador adulto que vive en 1980, en la opinión de Steele, al final triunfa la ideología de modernización y capitalismo.

Si leemos atentamente a Steele, veremos que se detiene en el personaje de Mariana y la señala como el símbolo de la modernidad que avanza, pero de una modernidad cosificada. Es un objeto de deseo y consumo, a través de la sexualidad y no más, es superficial y por esta razón Mariana estará siempre dominada por el sistema del orden patriarcal.

Aun cuando el artículo se aproxima a teorías feministas que analizan el sistema capitalista y patriarcal en las décadas de los cuarenta y ochenta, su interpretación del personaje de

Mariana no alcanza a integrar las ideas posteriores sobre género, que se desarrollaron por Lamas (2016) y Viveros (2016), quienes serán consideradas en nuestro ensayo.

El siguiente artículo que nos compete, en orden cronológico, es el de Juan Armando Epple (1999), “*De Santa a Mariana: la Ciudad de México como utopía traicionada*”. Epple propone una lectura que establece una conexión entre dos personajes femeninos clave de la literatura mexicana: Santa, la protagonista de la novela homónima escrita por Federico Gamboa (1903), quien es el prototipo de la mujer degradada que se muda a la ciudad. Según Epple (1999), “Santa, la muchacha campesina que va a la ciudad y termina prostituyéndose, simboliza desde una concepción mariana de la naturaleza humana la prostitución de los valores cristianos, afincados en el orden ancestral del campo, en el nuevo tráfico social generado en la ciudad moderna” (p. 37).

Finalmente Santa obtiene su castigo debido a la transgresión de las normas de lo que se considera a una mujer decente. Mariana, por otro lado, parece una versión modernizada de Santa. Ambas cosificadas y devoradas por una sociedad que las usa pero al final las desprecia y las desecha.

Unos años más tarde, Karim Benmiloud escribió el ensayo El personaje de Mariana en *Las batallas en el desierto*: un retrato Pop Art, publicado en el libro *José Emilio Pacheco: Perspectivas críticas* (2006). Este ensayo aporta una lectura más enfocada en la estética visual de la novela de José Emilio Pacheco, mostrando a Mariana como la representación de una imagen distorsionada de la cultura cinematográfica, en especial del impulso que estaba tomando Hollywood en los años cuarenta y principios de los cincuenta.

Benmiloud (2006) relaciona a Mariana con el Pop Art, al presentar su figura como un ícono que encarna los valores de la modernidad, la publicidad y el espectáculo: es fetichizada y comparable a figuras como Marilyn Monroe o, aún mejor, a Rita Hayworth, como señala Héctor, el hermano de Carlitos: “Te vaciaste, Carlitos. Me pareció estupenda puntada. Mira que meterte a tu edad con esa tipa que es un auténtico mango, de veras está más buena que Rita Hayworth” (Pacheco, 1981, p. 41).

Para Benmiloud (2006), el amor de Carlitos por Mariana se construye a través de imágenes, perfumes, fotografías y canciones: elementos que convierten a Mariana, una vez más, en un objeto de consumo. El autor también sostiene que Mariana se suicida, lo cual refuerza la crítica de Pacheco hacia una sociedad que reemplaza lo auténtico por lo superficial, por cosas que se pueden desechar. Como él afirma: “O sea que el doble suicidio del niño-actor Esteban y de Mariana no son tan sólo reflejos pervertidos o fracasados del gran cine hollywoodense, sino la esencia misma de la sociedad de consumo, cuyos objetos siempre acaban siendo destrozados o desechados por los mismos consumidores” (p. 325).

Finalmente, en el ensayo *Capitalismo, deseo y el anti-Edipo en Las batallas en el desierto* de Saúl Jiménez-Sandoval (2011) aborda la novela desde la perspectiva del psicoanálisis y a Mariana una vez más como símbolo de la modernidad.

El artículo compara la historia de amor platónico entre Carlitos y Mariana representa en realidad la transición de México hacia la modernidad y al modelo capitalista estadounidense, siguiendo las ideas de Steele. No obstante añade que el deseo individual aquí juega un papel importante para el protagonista pues Jiménez-Sandoval utiliza conceptos como el complejo de Edipo. El deseo, opina el autor, se genera a partir de un sentimiento de carencia y este sentimiento de carencia se alivia mediante el consumo.

El enamoramiento de Carlitos por Mariana es interpretado como locura o perversión, que no está regulado por el sistema cultural impulsado por el “orden mercantil y globalista” (García Canclini, 2004, p. 41). Sin embargo, ese impulso termina sofocado por las instituciones que determinan el comportamiento del protagonista para después integrarlo a un sistema económico y social más blanco y más americano pero el precio será la obediencia, el vacío y la pérdida.

Una vez revisados estos autores y sus principales ideas, queremos seguir la interpretación de Mariana a través del género y no solamente como símbolo de la modernidad, el deseo o un objeto sólo accesible para aquellos con dinero, poder y prestigio dentro del sistema.

La crítica literaria sobre Mariana y los conceptos de género e interseccionalidad

Entre Verano y Steele, esta última sí profundiza más en el personaje de Mariana, utilizando algunas lecturas teóricas sobre género previas a las que proponemos. Por ejemplo, Steele (1994) retoma a Jean Franco, especialmente su ensayo “Beyond Ethnocentrism: Gender, Power and the Third World Intelligentsia” (en Nelson & Grossberg, 1988), así como a Teresa de Lauretis y a Mary Ann Doane, en textos que hablan del cine y la representación del deseo femenino (Doane, 1987; De Lauretis, en Steele, 1994).

No obstante, esta lectura podría enriquecerse si se considera la propuesta de Marta Lamas (2016), y observamos que Mariana es una representación de lo femenino pero no de lo femenino central y prestigioso, sino de la diferencia de lo femenino:

Paulatinamente se va instalando en el campo intelectual una comprensión del género como un conjunto de expectativas y creencias sociales que troque la organización de la vida colectiva y que produce desigualdad respecto a la forma en que las personas valoran y responden a las acciones de los hombres y mujeres. (Lamas, 2016, p. 160)

Mariana desde esta perspectiva siempre estará subordinada al orden de género y al final no logrará escapar del sistema puesto que para Steele Mariana se suicida:

Cuando Carlos le declara su amor, ella está desnuda bajo un kimono de seda y sostiene una máquina de afeitar en miniatura, sugiriendo lujo feminizado y tecnología, erotismo y peligro; y anticipando su rebelión y suicidio subsecuentes (p. 283).

Steele es la primera en observar que Mariana de hecho no tiene voz propia, lo cual no le concede subjetividad aunque aunque en este análisis preferimos llamarlo autonomía:

Su colocación dentro de la cultura consumista la somete a su economía del deseo; su pasividad, u objetivización, la hacen susceptible a la fetichización y la exhibición , colocándola en una relación de semejanza con la forma de mercancía (pp. 283–284).

Pero si ponemos las ideas de Steele en diálogo con Marta Lamas, veremos que esto deriva del sistema de género que reglamenta los comportamientos y que define en muchos casos el

destino de los personajes, todo este sistema queda soportado por el orden simbólico. Como señala Lamas (2016):

Precisamente el género hace que mujeres y hombres sean los soportes de un sistema de reglamentaciones, prohibiciones y opresiones recíprocas, marcadas y sancionadas por el orden simbólico. (p. 160)

Por lo tanto es esencial pensar más allá del sistema, tratar de hallar y cuestionar su origen para desnaturalizar lo que nos parece normal, ya no basta con sólo describir el sistema. Nos atrevemos a plantearlo debido a la severidad con la que Steele juzga finalmente al personaje de Mariana:

Mariana es a la vez el máximo consumidor y el máximo producto de consumo, eternamente adquiriendo muebles, artilugios de cocina, ropa y cosméticos, y sin embargo produciendo únicamente imágenes comerciales de sí misma como fetiche para el consumidor masculino. (Steele, 1994, p. 285)

No obstante es importante notar que Steele sí reconoce en Mariana un gesto de rebelión:

Sin embargo, cuando el potencial subversivo de su inconformidad se traduce en una incipiente subjetividad que toma la forma de crítica política, el patriarcado la silencia a través de un discurso que convierte lo político en una categoría moral. (Steele, 1994, p. 286)

Esta es la versión que más nos interesa destacar. Pero sigamos en el análisis del siguiente artículo que es el de Juan Armando Epple (1999). Como hemos dicho, él hace una comparación entre Santa y Mariana:

En *Las batallas en el desierto*, el joven protagonista se enamora de Mariana, otra figura señalada como “mujer pública”. Santa personificaba la víctima de una etapa inicial de modernización organizada en torno a un Estado unitario. En una actualización del *topos*, Mariana, esa mujer con la apariencia de una artista de Hollywood que tiene un amante vinculado al aparato de gobierno mexicano y un

marido norteamericano, aparece como una víctima del nuevo proyecto de modernización. (Epple, 1999, p. 37)

No obstante esta lectura puede complejizarse si integramos las ideas de Lamas. Al construir al personaje como un mito, la crítica también reproduce la desaparición de Mariana experimenta la marginación debido a su posición dentro de la diferencia sexual.

El enfoque de la interseccionalidad critica el uso fetichizante de la perspectiva de género, ya que ese uso no visualiza la forma en que las distintas desigualdades son mutuamente constituyentes y reproducen los mecanismos de poder existentes entre los grupos (Ferre, 2009). (Lamas, 2016, p. 166)

Es decir, la perspectiva de género no se trata sólo de añadir mujeres al análisis sino tratar de desentrañar los mecanismos de desigualdad que oprimen a la mayoría de las personas en términos de género pero también de clase, de raza Mara Viveros (2016) sostiene que:

El análisis de configuraciones sociales particulares puede relativizar las percepciones del sentido común sobre el funcionamiento de la dominación. La raza, la clase y el género son inseparables empíricamente y se imbrican concretamente en la “producción” de las y los distintos actores sociales (citado en Viveros, 2016, p. 10).

Posterior a los artículos de Verano y Steele, Karim Benmiloud en el año 2006 publicó su propio análisis en el libro *Perspectivas críticas: José Emilio Pacheco ante la crítica*. Por lo tanto en este texto observamos una relectura tanto de Verani como de Steele y le quita al personaje de Mariana cualquier intento de identidad o de personalidad que Steele había sugerido. De hecho la propone como una mera imagen que copia de la cultura de masas, se reproduce, se intercambia y se distribuye. Entonces Mariana pasa a ser el resultado de una cultura de masas. Para Benmiloud (2006), la reiteración en el poder de las imágenes descritas en la novela es fundamental para entender su construcción como personaje:

En realidad hay una perfecta continuidad entre los retratos innumerables del presidente Alemán, las fotos del falso “padre” de Jim sacadas en las inauguraciones y reproducidas en la prensa o exhibidas en el departamento, y las dos fotos de Mariana que encarnan los capítulos V y VI. (p. 317)

Finalmente, Benmiloud también juzga con severidad al personaje al final del ensayo. Señala:

Mariana es el estereotipo publicitario, un ser sin espesor, o sea, una pura superficie sin la profundidad necesaria que pudiera hacerla real o de carne y hueso (a este respecto, la profundidad redoblada y casi tautológica del mar del bolero es fundamental, por ser precisamente la cualidad de la que carece Mariana). (p. 319)

Benmiloud coincide con Steele en que Mariana carece de voz propia sin embargo comenta sobre uno de los pocos diálogos en los que la novela sugiere que Mariana tiene una postura:

De allí que la trayectoria vital de Mariana en *Las batallas en el desierto* recuerde mucho la de Marilyn Monroe, una Marilyn algo barata tal vez, pero que en la novela de Pacheco ha tenido el mérito de acusar públicamente a su amante corrupto (y se va después a su casa “en un libre”, liberada de la dependencia que simboliza su relación con el Señor). (Benmiloud, 2006, pp. 325–326)

Una vez más, el juicio sobre Mariana resulta severo, pues se la compara con una Marilyn “barata”. De hecho, tanto Benmiloud como Steele la reducen al estereotipo de la *femme fatale*:

Este espectáculo íntimo (la alusión a los pelos conlleva una evidente dimensión erótica) contribuye a hacer de Mariana un verdadero icono de belleza y de seducción, una *femme fatale*, un objeto de idealización y de fetichización erótica, en fin, que remite una vez más a la imagen de la mujer rebosante de glamour pregonada por la publicidad y el cine de los años cuarenta y cincuenta. (Benmiloud, 2006, p. 320)

Finalmente para Benmiloud (2006), Mariana también se suicida:

A nivel estructural, como Marilyn, que fue amante del presidente John F. Kennedy, Mariana es amante de un hombre político en el candelerero, a su vez estrechamente vinculado con la figura todopoderosa del Presidente. El tercer parentesco es el suicidio, que, como en el caso de Marilyn, sucede en circunstancias más que oscuras. (p. 325)

Como último artículo para discutir diremos que Jiménez-Sandoval (2011), retoma tanto los escritos de Karim Benmiloud, Cynthia Steele y Hugo Verani pues están citados en su trabajo. Jiménez-Sandoval insistirá en la idea de Mariana como representación de la modernidad y como deseo de la modernidad desde una perspectiva psicoanalítica. También para él Mariana es un tipo de objeto consumible y también al final se suicida. No obstante, el autor sí logra entrever el importante papel que juegan de los discursos

La imagen del presidente plantea un recordatorio constante de su poder como *pater familias*, el que vigila y controla todo... Dicha ideología se ve en *Las batallas en el desierto* como la propaganda que el gobierno disemina por la radio: mensajes sobre cómo debe desarrollarse toda relación filial; el papel de la madre y del padre; discursos de apariencia y la moda; y lo que se debe pensar, mirar y hasta desear. (p. 435)

En una lectura más profunda Jiménez-Sandoval (2011) logra advertir el origen del problema de género dentro del sistema:

Si bien la persona piensa que actúa libremente al afirmar una subjetividad, lo hace sólo dentro de espacios altamente programados que ya han predispuesto todas las posibilidades de todas las subjetividades facultativas. (p. 437)

Mencionamos ya que este último artículo también sostiene el suicidio de Mariana, sin embargo la parte medular de las propuestas de el autor es:

Este enamoramiento inocente de México hacia la promesa que representa Estados Unidos ya no puede sobrevivir en la ingenuidad, y por ella Mariana se suicida como símbolo del México que se da cuenta de la falsedad de la promesa de modernización. (p. 446)

Sin embargo, el texto de Pacheco nunca confirma su suicidio. Es algo que tanto los autores de estos artículos como los lectores dimos por hecho. La realidad es que no se sabe con certeza lo que sucedió. Solo es real el rumor. La falta de certeza, es también el resultado de cómo la cultura hegemónica borra a quienes desafían las normas. Lo más interesante es que el sistema queda impune.

Así podemos ver que la figura de Mariana en *Las batallas en el desierto* ha sido abordada por diversas lecturas críticas que, si bien exploran con profundidad su función en la novela rara vez han problematizado el personaje desde la perspectiva de género y autoras como Marta Lamas (2016) y Mara Viveros (2016) nos permiten señalar esta omisión. El final de Mariana puede interpretarse como la eliminación cultural de la diferencia.

Si nos quedamos con estas interpretaciones de la crítica literaria de Mariana, correríamos el riesgo de anular las experiencias personales de cada mujer pero si integramos las ideas de Mara Viveros (2016) en el artículo “La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación”:

A la par [la interseccionalidad], ha servido para desafiar el modelo hegemónico de “La Mujer” universal, y para comprender las experiencias de las mujeres pobres y racializadas como producto de la intersección dinámica entre el sexo/género, la clase y la raza en contextos de dominación construidos históricamente. (p. 8)

Mariana está dominada dentro de las estructuras de poder debido a su género, pero también por su clase y, en su caso, tal vez no la clase, pero sí su situación fuera de la institución del matrimonio. Por ejemplo, Mara Viveros Vigoya propone la interseccionalidad como herramienta para comprender cómo distintas formas de opresión se entrelazan:

Todos estos debates muestran que el problema de las exclusiones creadas por la utilización de marcos teóricos que ignoraban la imbricación de las relaciones de poder circulaba desde hacía mucho tiempo en contextos históricos y geopolíticos diversos. Sin embargo, no sobra precisar que en esta construcción genealógica he utilizado, siguiendo a Nina Lykke, la noción de interseccionalidad como “un lugar discursivo donde diferentes posiciones feministas se encuentran en diálogo crítico o de conflicto productivo” (Lykke, 2011, citado en Viveros, 2016, p. 5).

Mariana no es solo excluida por ser mujer, sino también por ser madre soltera y sin capital social debido a esto. Es decir, se encuentra fuera del sistema y su figura encarna una diferencia incómoda, y su destino de desaparición es reflejo de un sistema que no tolera la disidencia femenina.

Sobre todo la interseccionalidad de clase en la novela puede observarse más claramente cuando comparamos a los personajes que son madres, por ejemplo, se puede hacer comparaciones entre la mamá de Carlitos y Mariana o de la mamá de Rosales y la de Harry Atherton. Por el momento no lo haremos debido a la extensión del trabajo pero un análisis así puede ser pertinente.

Finalmente, Mara Viveros nos aconseja ser cuidadosos cuando empleamos y nos cuestionamos sobre perspectiva de género e interseccionalidad, puesto que debemos evitar incluir todo en ellas tanto así que pierdan sentido pero tampoco tan excluyentes que olviden la experiencia de los sujetos a los que atraviesan o que se olvide su origen político. En realidad, opina Viveros, estas perspectivas analíticas nos sirven más como preguntas que como respuestas

Gudrun-Axeli Knapp (2005, citada en Roth, 2013) ha señalado además el peligro de que esta teoría se convierta en lo que Derrida llamó un “discurso doxográfico”, es decir, un discurso que corre el riesgo de incurrir en un academicismo capitalista y un uso mercantil de la mención obligada a la interseccionalidad, pero despojada de su concreción, contexto e historia, y por lo tanto su ímpetu político. (Viveros, 2016, p. 15)

Mi lectura final sobre el personaje de Mariana

Mariana no tiene voz propia

Una complicación que encontramos en el texto es enfrentarnos al personaje de Mariana pero indirectamente. La mayor parte del tiempo sabemos de Mariana gracias a las opiniones, descripciones y chismorreos de los demás. Jamás se le da la oportunidad de contar su perspectiva de experiencia.

Ella casi no tiene espacio para hablar, Canclini nos diría que Mariana nunca tiene poder de aportar significados a la cultura puesto que no pertenece al discurso hegemónico sino que forma parte de la diferencia y por lo tanto su existencia no es prestigiosa:

Hay que analizar la complejidad que asumen las formas de interacción y de rechazo, de aprecio, discriminación u hostilidad hacia otros en esas situaciones de asidua confrontación. (Canclini, 2005, p. 36)

De hecho, las únicas dos veces que la oímos hablar es cuando conoce a Carlos por primera vez y conversan durante la merienda. Y la segunda y última vez es cuando Carlos va a buscarla a su casa para confesarle que se enamoró de ella.

Es en esta interacción en donde podemos conocerla como una persona empática que escucha a Carlos y no se burla. Intenta entenderlo. En realidad Mariana es el único personaje que logra conectar a este nivel tan íntimo con Carlitos.

Te entiendo, no sabes hasta qué punto. Ahora tú tienes que comprenderme y darte cuenta de que eres un niño como mi hijo y yo para ti soy una anciana: acabo de cumplir veintiocho años. (Pacheco, 1981, p. 32)

Pero jamás volvemos a escucharla. Su muerte impide que podamos preguntarle su versión de la historia. Entonces la versión de Mariana no existe.

Mariana es un personaje incómodo

A través de estas opiniones comprendemos que Mariana es culturalmente incómoda porque es una madre soltera, moderna, no vive dentro de la institución del matrimonio y parecen no importarles las convenciones morales. Mariana parece representar una disrupción porque no se adapta a los discursos que el poder, la política y las jerarquías de la sociedad mexicana del siglo XX están imponiendo.

Recordemos lo que se dijo anteriormente cuando hablamos de la anécdota de la historia de la que hablamos en la introducción a este trabajo. Aún cuando el amor de Carlitos permanece totalmente en el plano de lo platónico, Mariana sí constituye un sujeto heterosexual femenino que hace que Carlitos despierte interés por su sexualidad. Entonces Mariana es el motivo para que el niño transición a la adolescencia para tomar conciencia de su identidad de género y lo obliga a cuestionarse: ¿qué es lo que a Carlos le atrae de Mariana?

No, claro, los niños de la Segunda Guerra Mundial no tuvimos juguetes. Todo fue producción militar. Hasta la Parker y la Esterbrook, leí en Selecciones, fabricaron en vez de plumas materiales de guerra. Pero no me importaban los juguetes. Oye, ¿cómo dijiste que se llama tu mamá? Mariana. Le digo así, no le digo mamá. (Pacheco, 1981, p. 24)

Entonces podemos decir que Mariana funciona como un tipo de puerta que Carlitos abre para empezar a comprender su identidad, su sexualidad y su posición en la sociedad.

Mariana y la cultura

Canclini, a través de Bourdieu, al hablar de cultura, propone que la cultura es algo dinámico. Costumbres, hábitos y prácticas que cambian todo el tiempo y que reaccionan, se relacionan o que desafían o resignifican la cultura hegemónica

Una tercera línea es la que habla de la cultura como una instancia de conformación del consenso y la hegemonía, o sea de configuración de la cultura política, y también de la legitimidad. La cultura es la escena en que adquieren sentido los cambios, la administración del poder y la lucha contra el poder. (Canclini, 2005, pp. 37–38)

Entonces Mariana se puede leer como un personaje que está en contraposición con el discurso hegemónico: la oposición madre soltera, joven y guapa contra la madre abandonada, sufrida y no deseable que propaga el discurso heteropatriarcal porque en realidad el comportamiento de Mariana es algo que se encuentra fuera de la norma

Según la noción de norma que acabamos de exponer, se puede decir que el campo de la realidad que crean las normas de género constituyen el telón de fondo sobre el cual aparece el género en sus dimensiones idealizadas. (Butler, 2006, p. 79)

Mariana y la diferencia

Monique Wittig (2006) define “el pensamiento heterosexual” como un sistema que organiza lo simbólico a partir del pensamiento binario

“Los discursos que nos oprimen en particular a las lesbianas, mujeres y a los hombres homosexuales dan por sentado que lo que funda la sociedad, cualquier sociedad, es la heterosexualidad ... Estos discursos de heterosexualidad nos oprimen en la medida en que nos niegan toda posibilidad de hablar si no es en sus propios términos y todo aquello que los pone en cuestión es enseguida considerado como <<primario>>”. (Monique Wittig, 2006, p. 49)

Monique Wittig (2006) plantea el pensamiento heterosexual como una estructura que nos hace pensar en binarismo y que permite la diferencia controladamente para sostener la dominación. Esta lógica se funda en la necesidad de un “otro” que funcione como opuesto y subordinado:

En efecto, la sociedad heterosexual está fundada sobre la necesidad del otro/diferente en todos los niveles. No puede funcionar sin este concepto ni económica, ni simbólica, ni lingüística, ni políticamente. Esta necesidad del otro/diferente es una necesidad ontológica para todo el conglomerado de ciencias y de disciplinas que yo llamo el pensamiento heterosexual. Ahora bien, ¿qué es el otro/diferente sino el dominado? (Wittig, 2006, p. 53)

Desde una perspectiva distinta pero que suma a la discusión, Judith Butler (2006) propone que el género es una norma: una estructura que regula y produce identidad mediante la repetición. Estar “dentro de la norma” aunque sea a través de la diferencia no implica rebelarse, sino estar sujeta a ella:

La norma es una medida y una forma de producir un estándar común, pero convertirse en un ejemplo de la norma no es agotarla totalmente, sino más bien estar sujeto a la abstracción de la comunalidad. (Butler, 2004, p. 80)

Estela Serret (2011), por su parte, introduce la idea de “pareja simbólica” como unidad mínima del orden simbólico. No hay símbolo aislado: toda significación funciona en referencia a su opuesto. Esto nos lleva a pensar que la diferencia (masculino/femenino, sujeto/objeto, centro/margen) no debe reafirmarse, sino cuestionarse estructuralmente:

Si nos acercamos al funcionamiento de la cultura en sociedades tradicionales, así como a la construcción de los órdenes referenciales que integran y dan sentido a todo lo que existe y funciona dentro de ellas, veremos que hay elementos referenciales que no funcionan en tanto símbolos, pues no tienen un sentido por sí mismos. Por lo tanto, la unidad mínima del orden simbólico no es un símbolo, sino una pareja de símbolos, una pareja simbólica. Dichas parejas simbólicas funcionan como referentes de significación en la medida en que nos permiten comprender los procesos que caracterizan la aprehensión humana del mundo en virtud del principio de identidad. Podemos comprender, situar, apropiarnos de algo en la medida en que distinguimos al fenómeno de aquello que lo niega, que encarga sus límites y su alteridad” (Serret, 2011, p. 75)

En la novela de José Emilio Pacheco, las mujeres que se ajustan a este sistema, como la madre de Carlitos, es representada como honorable y digna de respeto, aunque ella sea prejuiciosa, permisiva y hasta cruel:

Nunca pensé que fueras un monstruo. ¿Cuándo has visto aquí malos ejemplos? Dime que fue Héctor quien te indujo a esta barbaridad. El que corrompe a un niño merece la muerte lenta y todos los castigos del infierno. Anda, habla, no te quedes llorando como una mujerzuela. Di que tu hermano te malaconsejó para que lo hicieras. (Pacheco, 1981, p. 35)

Mariana, en cambio, se instala afuera de esta lógica heterosexual: vive sola, cría a un hijo sola, dedica mucho de su tiempo a su imagen y está disponible para “El Señor” que no es su esposo

Como siempre nos dejaban mucha tarea sólo podía ir los viernes a casa de Jim. A esa hora Mariana se hallaba en el salón de belleza, arreglándose para salir de noche con El Señor. Volvía a las ocho y media o nueve y jamás pude quedarme a esperarla (Pacheco, 1981, p. 30).

La diferencia de Mariana es tolerada por el sistema pero solamente para poder ser observada por las demás como un ejemplo de lo que no se debe hacer y mostrar lo beneficioso de ser una mujer mexicana decente, sacrificada a los hijos y no dedicar la vida a el autocuidado o a el placer. Claramente en la novela observamos que, aunque Mariana acepta y se instala dentro del sistema pero desde la diferencia, al final eso no la salva. Al contrario eso la vuelve un objetivo y su desaparición es la representación del castigo público para aquellos que deciden insistir en la diferencia.

Mariana como un objeto

Casi la totalidad, los autores que hemos revisado sobre crítica literaria la interpretan como un objeto, como algo consumible, como símbolo de la degradación de la mujer, como la personificación de la modernidad o del capitalismo.

En específico, para Karim Benmiloud (2006), la belleza y juventud de Mariana determinan su valor social, pues es construida como una figura deseable pero vacía. El autor la describe como una representación superficial de la cultura visual y consumista: “Mariana es estereotipo publicitario, un ser sin espesor, o sea una pura superficie sin la profundidad necesaria que pudiera hacerla real o de carne y hueso” (p. 318).

Tanto Benmiloud como Verani señalan la concientización del narrador cuando reconoce su obsesión como resultado del consumo mediático de la imagen sexualizada femenina:

Recordé lo que me pasó una vez en la peluquería mientras esperaba mi turno. Junto a las revistas políticas estaban *Vea* y *Vodevil*. Aproveché que el peluquero y su cliente, absortos, hablaban mal del gobierno. Escondí el *Vea* dentro del *Hoy* y miré las fotos de Tongolele, Su Muy Key, Kalantán, casi desnudas. Las piernas, los senos, la boca, la cintura, las caderas, el misterioso sexo escondido. (Pacheco, 1981, p. 36)

En este punto es pertinente preguntarnos: ¿Mariana es un simple objeto que representa tan sólo el deseo de un adolescente o es un personaje que también piensa y siente?. Para mí es lo segundo.

Mariana como personaje que tiene opiniones y personalidad

Aún cuando parece que Mariana es un personaje superficial que sólo está encantada por los electrodomésticos de moda y la cultura extranjera.

Esto recuerda la lectura de García Canclini (2005) sobre el valor simbólico de los objetos:

“En tanto valor-signo, el refrigerador puede ser intercambiable con un conjunto de otros productos o de bienes que están en la sociedad y dan prestigio o sofisticación simbólicas semejantes a esa máquina de enfriar. Por ejemplo, tener un refrigerador importado puede ser equivalente a tener un coche importado o ir de vacaciones a una playa extranjera, aunque los valores de uso obviamente son distintos”. (p. 33)

Pero también hemos dicho que es la única persona que comprende a Carlos y que lo trata como a un igual y no como a un niño que debe obedecer

Pensé que iba a reírse, a gritarme: estás loco. O bien: fuera de aquí, voy a acusarte con tus padres y con tu profesor. Temí todo esto: lo natural. Sin embargo Mariana no se indignó ni se burló. Se quedó mirándome tristísima. Me tomó la mano (nunca voy a olvidar que me tomó la mano) y me dijo... (Pacheco, 1981, p. 32)

Ya dijimos que es difícil hablar del personaje de Mariana porque la mayoría de las veces escuchamos sobre ella a través de los otros personajes y pocas veces tiene palabra por sí misma. Sin embargo podemos leer esto como una estrategia del autor para crear un ambiente de drama y misterio. Todo lo demás gira en torno a la descripción de Mariana mediante las opiniones de otros personajes, los dichos y las ensoñaciones de nuestro protagonista.

Pero para esta lectura es vital destacar la única opinión que sale de su boca (según los dichos de otros personajes) que es la cual desencadena la tragedia:

Discutieron por algo que ella dijo de los robos en el gobierno, de cómo se derrochaba el dinero arrebatado a los pobres. Al Señor no le gustó que le alzara la voz allí delante de sus amigos poderosísimos: ministros, extranjeros millonarios, grandes socios de sus enjuagues, en fin. Y la abofeteó delante de todo el mundo y le gritó que ella no tenía derecho a hablar de honradez porque era una puta. (Pacheco, 1981, pp. 54–55)

Por lo tanto, no coincido del todo con las interpretaciones ofrecidas por los autores revisados pues interpreto que Mariana sí tenía opiniones políticas de importancia y que deja de ser solamente “un producto de consumo”.

De hecho, podemos ahondar en la reivindicación del personaje de Mariana, no como algo que sencillamente se puede poseer sino como un personaje importante que desestabiliza los roles tradicionales y que rechaza la idea de ser una madre abnegada como el estereotipo de la madre de Carlitos. Es un personaje subversivo para la época porque hasta se atreve a hacer críticas al poder en un momento en que nadie hablaba:

La cara del Señor Presidente en dondequiera: dibujos inmensos, retratos idealizados, fotos ubicuas, alegorías del progreso con Miguel Alemán como Dios Padre, caricaturas laudatorias, monumentos. Adulación pública, insaciable maledicencia privada. (Pacheco, 1981, p. 8)

Mariana y su desaparición

Propongo discutir la sospechosa y silenciosa muerte de Mariana como una forma de desaparición, es decir, la eliminación tanto física como cultural de una mujer que desobedece. Mariana desafía a “El Señor”, figura que representa el poder político del sistema autoritario. Al hacerlo, Mariana se convierte en amenaza directa, y no le queda más margen de error, debe desaparecer.

Su desaparición funciona como una representación del castigo social que la novela describe veladamente. Recordemos que en ese tiempo cualquier denuncia contra el poder político estaba censurada.

Mariana para mi no es nada superficial, como lo han sostenido otros autores, para mi Mariana representa ideas y conductas anticipadas de los feminismos de la segunda mitad del siglo XX.

Ideas como la libertad sexual, la autonomía económica y derechos reproductivos y sexuales (Offen, 1991, p. 131)

Cuando Mariana desaparece en el relato es el resultado de la cultura patriarcal que dicta quién tiene derecho significar y quién no. Como afirma García Canclini (2005):

Los recursos simbólicos y sus diversos modos de organización tienen que ver con los modos de autorrepresentarse y de representar a los otros en relaciones de diferencia y desigualdad, o sea nombrando o desconociendo, valorizando o descalificando. (p. 38)

Mariana no sólo fracasa desde la perspectiva del amor romántico, desde la institución del matrimonio o desde la conquista de la autonomía económica: Mariana también es una voz que el sistema logra acallar y que retrasa las posibilidades de modernización de los roles de género impuestos a las mujeres de la primera mitad del siglo XX.

Pero, este sistema cultural que analiza Canclini, también cambia de significado con las nuevas generaciones, es decir, hoy en día es más común encontrar mujeres que viven en los términos como Mariana lo hacía. En esto queda una esperanza y por eso creo que es importante insistir en una relectura del texto pensando en cómo las nuevas generaciones pueden interpretar desde otro lugar tanto la novela como el significado de Mariana.

La desaparición de Mariana en *Las batallas en el desierto* no solo responde a un castigo. Mariana representa aquello que se sitúa fuera del centro del discurso hegemónico (Canclini, 2005), de la norma reguladora (Butler, 2004) o del pensamiento heterosexual (Wittig, 2006). A partir de este marco teórico y de lo que está explícito en el texto, propongo la lectura de que Mariana, en realidad, no se suicida.

Como hemos mencionado anteriormente, en el texto no existe evidencia de su suicidio, todo lo que Carlos escucha son versiones de un rumor. Lo que es seguro es que Mariana desaparece. Al incorporar esta mirada, se profundiza una lectura de *Las batallas en el desierto* como una novela que no solo narra la transición de un niño a la edad adolescente o su equiparación a un país que transita de una economía nacionalista al capitalismo y tampoco el lamento por la ciudad y el pasado perdidos. Para mí describe las condiciones que vivieron las mujeres en el México de mediados del siglo XX.

Conclusión

La versión que más nos interesa destacar entre todos los textos discutidos es el del gesto de denuncia por parte de Mariana, el cual logra entrever Cynthia Steele, con este único y efímero gesto podemos alejarnos de las interpretaciones que han reducido a Mariana símbolos de modernización, a un objeto de consumo o una utopía inalcanzable. Mariana es el personaje que desaparece del texto y de la memoria a consecuencia de su única opinión política.

Este trabajo constituye un esfuerzo por dialogar con artículos críticos literarios e incorporar textos teóricos que hablan de perspectiva de género. La intención consiste en promover una relectura de un personaje vital de la literatura mexicana contemporánea. Mediante el análisis con autores Canclini, Wittig, Butler, Lamas, Viveros y Serret observamos cómo Mariana no se ajusta precisamente a los roles de género promovidos por el discurso hegemónico y podemos observar todo lo demás que se dejó de lado sobre Mariana: su silencio, la exclusión social por parte de las otras mujeres y la desigualdad de un sistema que al final la conduce a su desaparición.

Releer a Mariana le pide al lector a reconocer y desnaturalizar los discursos ha aprendido a través de las instituciones. Esto permite escuchar una voz femenina desde una perspectiva y una interpretación diferente. El esfuerzo puede desencadenar la resignificación del imaginario colectivo. Así podría ser que la literatura, en especial, esta novela de Pacheco, ayude a cuestionarnos las estructuras que aún hoy oprimen a muchas mujeres y hombres.

La muerte de Mariana, para mí, leída desde el lejano año 2009 o 2010 “*Me acuerdo, no me acuerdo ¿Qué año era aquél?*” está claramente relacionada con las desapariciones y feminicidios en México que he experimentado a lo largo de estas tres décadas de vida: desde la matanza de estudiantes de 1968, los feminicidios perpetrados en Ciudad Juárez, transitando por la guerra contra el narcotráfico, hasta las desapariciones de Ayotzinapa y la violencia que vivimos hoy en día.

La muerte de Mariana puede leerse como una premonición de esas desapariciones: un cuerpo, un símbolo y un relato eliminado. Todos estos casos comparten un rasgo común: la violencia física, cultural y narrativa. La desaparición como un castigo del sistema pero también el silencio que permanece. Sin embargo, como señala Cancilin, la cultura también es un espacio de lucha por el relato cultural hegemónico.

Desde Mariana hasta Ayotzinapa, México ha convivido con una forma de violencia que elimina cuerpos, borra voces y construye relatos oficiales. Incluso cuando el Estado no actúa directamente, su complicidad sostiene la impunidad. Para mí, Mariana simboliza un tipo de resistencia a través de la memoria de Carlos. Leerla con atención nuevamente es también un acto de rebelión: “Nunca sabré si aún vive Mariana. Si hoy viviera tendría ya ochenta años.” (Pacheco, 1981, p. 59)

Referencias

Pacheco, J. E. (1981). *Las batallas en el desierto* [Apple Books version]. Era.

Álvarez Reyes, M. (2002). *José Emilio Pacheco escribe la Ciudad de México* [Tesis de licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México]. Repositorio Institucional UNAM. https://repositorio.unam.mx/contenidos/ficha/jose-emilio-pacheco-escribe-la-ciudad-de-mexico-194073?as=0&c=yNz7W3&d=false&i=2&q=%2A%3A%2A&t=search_0&v=1

Bautista, V., & Joselo. (2011, 10 de abril). *Una batalla que cumple los treinta años* [Entrevista]. *Excélsior*. <https://www.excelsior.com.mx/node/728727>

Benmiloud, K. (2006). El personaje de Mariana en *Las batallas en el desierto*: un retrato Pop Art. En J. Ortega & F. Domínguez Michael (Eds.), *José Emilio Pacheco: Perspectivas críticas* (pp. 302–328). Fondo de Cultura Económica.

Butler, J. (2006). “El reglamento del género”, en *Deshacer el género*, Barcelona, Paidós, pp. 67-88. Disponible en <https://unidaddegenerosgg.edomex.gob.mx/sites/unidaddegenerosgg.edomex.gob.mx/files/files/Biblioteca%202022/Teor%C3%ADa%20de%20G%C3%A9nero/TG-3%20Deshacer%20el%20ge%CC%81nero.%20Judith%20Butler.pdf>

Cabrera Flores, E. M. (2004). *Las batallas... en Mariana, Mariana* [Tesis de licenciatura, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México]. Repositorio Institucional UNAM. <https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000338999>

Café Tacuba. (1992). *Las batallas* [Canción]. En *Café Tacuba* [Álbum]. Warner Music México.

Epple, J. A. (1992). De Santa a Mariana: La Ciudad de México como utopía traicionada. *Revista Iberoamericana*, *58*(160-161), 581-593.

Feliz Caballo. (2014, 30 de enero). *José Emilio Pacheco habla sobre la canción de Café Tacvba "Las batallas"* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Khr8auoG_is

Canclini, N. G. (1982). *Las culturas populares en el capitalismo*. Nueva Imagen.

Canclini, N. G. (2004). "La cultura extraviada en sus definiciones", en *Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad*, Barcelona, Gedisa, pp. 29-43. Disponible en <https://unidaddegenerosgg.edomex.gob.mx/sites/unidaddegenerosgg.edomex.gob.mx/files/files/Biblioteca%202022/G%C3%A9nero%2C%20Sociedad%20y%20Justicia/GSJ-13%20Diferentes%2C%20Desiguales%20Y%20Desconectados.%20Mapas%20de%20la%20Interculturalidad.%20Nestor%20Garci%CC%81a%20C.pdf>

García González, A. E. (2010). *El fluir del tiempo en Las batallas en el desierto (1981), de José Emilio Pacheco* [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México]. Repositorio Institucional UNAM. <https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000652871>

Hartley, L. P. (1953). *The go-between*. Hamish Hamilton.

Jiménez-Sandoval, S. (2001). Capitalismo, deseo y el anti-Edipo en *Las batallas en el desierto*. Chasqui, *30*(1), 34-45.

Lamas, M. (2016). Género. En H. Moreno & E. Alcántara (Coords.), *Conceptos clave en los estudios de género* (Vol. 1, pp. 155–170). PUEG-UNAM.

Serret, E. (2011). "Hacia una redefinición de las identidades de género", *Revista GénEros*, núm. 9, pp. 71-98. Disponible en <http://bvvirtual.ucol.mx/consultaxcategoria.php?categoria=1&id=6685>

Steele, C. (1994). "Cosificación y deseo en la tierra baldía: *Las batallas en el desierto* de José Emilio Pacheco" en Hugo J. Verano (selección y prólogo), *La hoguera y el viento. José Emilio Pacheco ante la crítica*, México Era / UNAM, 1994, pp. 274-291. Primera reimpression.

SMRTV. (2024, 14 de junio). *Las Batallas – Café Tacuba | Un mexicano británico | SMRTV* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Gg6QXLG6v50>

Offen, K. (1991). Definir el feminismo: Un análisis histórico comparativo (M. Ferrandis Garrayo, Trad.). *Historia Social*, (9), 103–135. <https://seminarioteoriasocialfeministaunpsjb.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/04/kar-en-offen-definir-el-feminismo-un-analisis-comparativo.pdf>

Quirarte, V. (2014, 26 de enero). *El ejemplo de José Emilio Pacheco*. *Círculo de Poesía*. <https://circulodepoesia.com/2014/01/el-ejemplo-de-vicente-quirarte/>

Verani, H. J. (1994). Disonancia y desmitificación en *Las batallas en el desierto*. En H. J. Verani (Sel. y Pról.), *La hoguera y el viento: José Emilio Pacheco ante la crítica* (pp. 263–273). ERA/UNAM.

Viveros, M. (2016). La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. *Debate Feminista*, 52, 1–17.
https://debatefeminista.cieg.unam.mx/index.php/debate_feminista/article/view/2077

Wittig, M. (2006). *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*. Egales. trad. Javier Sáez y Paco Vidarte, Madrid, España.